

O‘ZBEKISTONDA TARIX FANI RIVOJLANISHINING TARIXIY YO‘LI HAQIDA.

Axmedova Muharram Davronboyevna

Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani 46–umumiy o‘rta ta‘lim maktabi
tarix fani o‘qituvchisi

Annotatsiya. Tarix fani asrlar davomida qo‘lyozma asarlarda ifodalangan maishiy hayot, voqea-hodisalar, tarixiy personajlar va shaxslar haqida hikoya qilishdek oddiy bayonchilikdan, muayyan-tarixiy kontekstda tarixiy hayot yo‘lining shakllanishi, bosqichlari va umumiy qonuniyatlarini aniqlash, umumlashtirish, tahlil qilish va nazariy xulosalar chiqarish kabi murakkab ilmiy yo‘lni bosib o‘tdi.

Kalit so‘zlar. «Avesto», Turon, Movarounnahr, Gerodot, Ksenofont, Ktesiy, Polibiy, Diodor, Strabon, Kursiy Ruf, «Siyrat as-Sulton Jalol ad-D in M ankburni», «Abdullanoma», Muhammad Amin Buxoriy.

Tarix odamlarni o‘ylatadi, bo‘lib o‘tgan tarixiy hodisalar va voqealarni tahlil qilish, fikrlash va ulardan amaliy hayotiy xulosalar chiqarish asosida dasturiy harakatlar yo‘llanmasini belgilashga yordam beradi. Milliy o‘zlikni anglashda, milliy birlikni shakllantirishda shajaramiz ulug‘ligi va pokligini bilishda, dono xalqimizning jahon xalqlari orasida tutgan o‘rniga munosib baho berishda, uning boy hayotiy tajribalaridan kengroq foydalanishda, xalqimizning oliyanob, hurriyatparvar va erkparvar an‘analarini izchil o‘rganish va yanada boyitishda, xullas barkamol haqiqiy inson shaxsini yaratishda Vatan tarixining o‘rni benihoya kattadir. Vatan tarixi mustaqil davlatimiz ijtimoiy hayotida faol katnasha oladigan, idrokli va qobiliyatli, o‘zining tarixiy ildizlarini anglashga qodir, yurtiga, vataniga, ona xalqiga cheksiz mehr-muhabbat his-tuyg‘ulari bilan to‘lib- toshgan avlodni kamol toptirish, ularning ongida milliy istiqlol tafakkuri va harbiy vatanparvarlik g‘oyalarini shakllantirish qurolidir.

O‘zbekistonning eng qadimgi tarixi haqida moddiy madaniyat yodgorliklari va arxeologik topilmalar ma’lumot beradi. Miloddan avvalgi birinchi ming yillikka oid yozma manbalar, zardushtiylarning muqaddas «Avesto» kitobida, axmoniy davriga oid Behustun, Naqshi Rostam qoyatoshlaridagi bitiklarida, Turon va Movarounnahrning tabiati, xalqlari haqida ma’lumotlar keltirilgan. O‘zbekistonning qadimgi tarixi haqida Gerodot, Ksenofont, Ktesiy, Polibiy, Diodor, Strabon, Kursiy Ruf, shuningdek, xitoy, arman, arab mualliflari yaratgan yozma manbalarda ma’lumotlarni uchratish mumkin.

Asrlar davomida O‘zbekistonning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma’naviy hayoti tarixi haqidagi ma’lumotlar saroy yilnomachilari, tarixchilar, geograflar tomonidan yozilgan asarlar haqida, xonlar, podshohlar va boshqa hukmdorlar ko‘rsatmasiga binoan yozilgan rasmiy hujjatlarda manbalar shaklida jamlana bordi. Xalqimizning qadim tarixga ega ekanligi haqida so‘z yuritish ekan, O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni alohida ta’kidlab o‘tadi: — «Hozir O‘zbekiston deb ataluvchi hudud, ya’ni bizning Vatanimiz nafaqat Sharq, balki umum jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo‘lganini butun jahon tan olmoqda. Bu qadimiy va tabarruk tuproqdan buyuk allomalar, fozilu fuzalolar, olimu ulamolar, siyosatchilar, sarkardalar yetishib chiqqan. Diniy va dunyoviy ilmlarning asoslari mana shu zaminda yaratilgan, sayqal topgan. Eramizgacha va undan keyin qurilgan murakkab suv inshootlari, shu kungacha ko‘rku fayzini, mahobatini yo‘qotmagan osori atiqalarimiz qadim -qadim dan yurtimizda dehqonchilik, hunarmandchilik madaniyati, me’morchilik va shaharsozlik san’ati yuksak bo‘lganidan dalolat beradi.

O‘rta asrlar tarixnavisligida sulolaviy tarixga bag‘ishlangan Bayhaqiyning «Tarixi Bayhaqiy», Nasaviyning «Siyrat as-Sulton Jalol ad-Din Mankburni», Sharafuddin Ali Yazdiyning «Zafarnoma, Fazlulloh ibn Ro‘zbexonning «Mehmonnom ai Buxoro, Hofiz Tanish Buxoriyning «Abdullanoma», Muhammad Yusuf Munshiyning «Tarixi Muqimxoniy, Muhammad Amin Buxoriyning

«Ubaydullanoma kabi asarlari yaratildi. Ya’qubiyning «Kitob al-buldon («Mamlakatlar haqida kitob), Tabariyning «Tarixi Tabariy, Beruniyning «Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar», ma’lum bir hudud tarixiga oid — mintaqaviy uslubdagi Narshaxiyning «Tarixi Buxoro», Nasafiyning «Kitob al-qand fi tarixi Samarqand («Samarqand tarixi haqida qanddek kitob») kabi nodir qo‘lyozma manbalarda O‘rta Osiyo mamlakatlarining geografik holati, yirik shaharlari va aholisi, ularning turmush tarzi va mashg‘ulotlari, karvon yo‘llari, urushlar, g‘alayonlar, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy hayotiga doir turli ma’lumotlar bayon etilgan. O‘rta asrlar tarixshunosligida Amir Temur va temuriylar davri tarixi, ayniqsa, mufassal yoritilgan. O‘sha davr tarixiga oid yaratilgan «Temur tuzuklari», Mirxondning «Ravzat us-safo asarlarida Amir Temur va temuriylar saltanatining tashkil topishi, ichki va tashqi siyosati, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim ma’lumotlar keltirilgan. O‘rta asrlarda davlat ishlari, boshqaruv tizimi haqida ma’lumot beruvchi Forobiyning «Fozil odamlar shahri, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg‘u bilig», Nizom ul mulkning «Siyosatnoma, Xondamirning «Dastur al-vuzaro, Muhammad Boqirxonning «Muvazayi Jahongiriy» asarlari yaratildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Arslonov, A. (2021). “Temurnoma” larning matniy xususiyatlari. *Oltin bitiglar–Golden Scripts*, 2(2).
2. Арсланов, А. К. (2020). АМИР ТЕМУР ФЕНОМЕНИНИНГ ЁЗМА МАНБАЛАРГА ТРАНСФОРМАЦИЯСИ ТАДҚИҚИ. *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 3(2).
3. Химматова, Г. А. (2022, September). НАСРДА БАДИИЙ ТИЛНИНГ ЎРНИ (ҚЎЧҚОР НОРҚОБИЛНИНГ АЙРИМ АСАРЛАРИ МИСОЛИДА). In *INTERNATIONAL CONFERENCES* (Vol. 1, No. 5, pp. 135-137).

4. Химматова, Г. (2022). НАСРДА ПСИХОЛОГИК ТАСВИР (ҚЎЧҚОР НОРҚОБИЛНИНГ “КЎЗЛАРИНГНИ КЎРГАНИ КЕЛДИМ” ҲИКОЯСИ МИСОЛИДА). *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 66-71.
5. Холматова, Е. Н., & Тоирова, Ш. А. (2017). Деонтология и пути решения задач. *Научные исследования*, (3 (14)), 45-47.
6. Собиржонова, М. В., Атаханова, Ю. Ю., & Холматова, Ё. Н. (2019). МИОПИЯ-ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА. *Мировая наука*, (11 (32)), 298-301.
7. Холматова, Ё., Собиржонова, М., & Жураева, М. (2020). ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ В ИММУНОПРОФИЛАКТИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Мировая наука*, (1 (34)), 554-556.
8. Shermatov, A. A., ugli Yuldashov, S. A., & Kholmatova, Y. N. (2022). EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE LAKOMA-T PREPARATION FOR THE PROPHYLAXIS OF ORHTHALMOGYPERTENSION IN THE PERIOD AFTER ULTRASOUND PHASOEMULSIFICATION (FEC) CATARACT OPERATION IN UNCOMPLICATED CATARACTS. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 1-9.